

**ADAPTIV JISMONIY TARBIYA VOSITALARI ORQALI SOG‘LIQ
IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALARNING HARAKAT FAOLIYATINI
RIVOJLANISHI**

Qiyomova Shohsanam Yarash qizi

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti o‘qituvchisi

O‘zbekiston chirchiq

shoxsanamkiyomova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada adaptiv jismoniy tarbiya tizimining nazariy asoslari va amaliy ahamiyati yoritilgan. Sog‘liq imkoniyati cheklangan bolalarda jismoniy mashqlar orqali motorika, koordinatsiya, kuch, chidamlilik kabi asosiy jismoniy sifatlarni rivojlantirish, shuningdek, ularning ijtimoiy integratsiyasini ta‘minlash masalalari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, adaptiv jismoniy tarbiya mashqlari bolalarning sog‘lom turmush tarzini shakllantirish, psixologik-emotsional barqarorlikni mustahkamlash va ijtimoiy moslashuvchanlik darajasini oshirishda samarali vosita hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: adaptiv jismoniy tarbiya, sog‘liq imkoniyati cheklangan bolalar, harakat faoliyati, ijtimoiy integratsiya, rehabilitatsiya.

Kirish: Bugungi globallashtirish va tezkor rivojlanish jarayonida har bir insonning jamiyatda o‘z o‘rnini topishi, salomatligini saqlashi va ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishi alohida dolzarb masalaga aylanmoqda. Shu nuqtayi nazardan, jismoniy tarbiya va sport nafaqat sog‘lom turmush tarzini shakllantiruvchi vosita, balki ijtimoiy integratsiya va shaxsning har tomonlama rivojlanishini ta‘minlovchi muhim pedagogik mexanizm sifatida qaralmoqda [1].

Xususan, sog‘liq imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlash sohasida adaptiv jismoniy tarbiya (AJT) tushunchasi tobora keng qo‘llanilmoqda. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma‘lumotlariga ko‘ra, dunyo bo‘yicha 1 milliarddan ortiq inson turli darajadagi nogironlik yoki sog‘liq muammolari bilan yashaydi, ularning qariyb 150 millioni esa muntazam tibbiy va pedagogik qo‘llab-quvvatlashga muhtojdir [2]. Bu esa ta‘lim va tarbiya tizimida maxsus pedagogik yondashuvlarni joriy qilishni, shu jumladan, adaptiv jismoniy mashqlar tizimini ilmiy asosda tashkil etishni talab qiladi.

Adaptiv jismoniy tarbiya nazariyasi va amaliyoti 20-asrning ikkinchi yarmidan boshlab faol rivojlandi. Xususan, amerikalik olim Klod Sherrillning asarlari [3] ushbu sohaga asos solgan bo'lsa, sobiq SSSR davrida Plaxotnikov, Lisitskaya, Platonov, Vygotskiy singari mutaxassislar [4; 5] maxsus pedagogika va defektologiya bilan uzviy bog'liq holda adaptiv jismoniy tarbiya tizimini rivojlantirishga hissa qo'shgan. Bugungi kunda esa AQSH, Yevropa davlatlari, Rossiya, Xitoy hamda Markaziy Osiyo mamlakatlarida ushbu yo'nalish mustaqil ilmiy-pedagogik soha sifatida e'tirof etilmoqda [6].

Dolzarblik. Sog'liq imkoniyati cheklangan bolalar o'z tengdoshlariga nisbatan jismoniy rivojlanishda, harakat ko'nikmalari shakllanishida, shuningdek, ijtimoiy integratsiya jarayonida muayyan qiyinchiliklarga duch keladilar. Shu boisdan, ular bilan olib boriladigan mashg'ulotlarda nafaqat sog'lomlashtiruvchi, balki ijtimoiy-psixologik moslashtiruvchi vositalar ham qo'llanilishi lozim [7]. Ayniqsa, adaptiv jismoniy mashqlar tizimi bolalarda mushak-skelet tizimini mustahkamlash, yurak-qon tomir faoliyatini yaxshilash, harakat koordinatsiyasi va muvozanatini rivojlantirish, stressni kamaytirish hamda ijtimoiy faollikni oshirishda samarali vosita sifatida namoyon bo'ladi [8].

So'nggi yillarda O'zbekistonda ham inkluziv ta'lim siyosati doirasida maxsus pedagogika va adaptiv jismoniy tarbiya yo'nalishlariga katta e'tibor qaratilmoqda. Xususan, Prezidentimizning 2019-yil 13-avgustdagi "Nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida"gi qarori [9] va boshqa hujjatlar adaptiv jismoniy tarbiya sohasini yanada rivojlantirish uchun huquqiy asos yaratdi. Bu esa ilmiy tadqiqotlarning amaliyot bilan integratsiyasini taqozo etmoqda.

Ilmiy muammo. Biroq amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, adaptiv jismoniy mashqlar tizimini ishlab chiqishda bir qator muammolar mavjud:

- mashqlarni individualizatsiya qilish tamoyillarining yetarli darajada qo'llanilmasligi;
- pedagoglarning adaptiv jismoniy tarbiya bo'yicha tayyorgarlik darajasi pastligi;
- o'quv dasturlari va metodik majmualarning ilmiy asoslangan holda ishlab chiqilmaganligi;
- maktab va maxsus ta'lim muassasalarida moddiy-texnik sharoitlarning yetarli emasligi.

Shu sababli, ushbu yo‘nalishda ilmiy-metodik tadqiqotlar olib borish, nazariy va amaliy asoslarni chuqurlashtirish, adaptiv jismoniy mashqlar tizimini pedagogik yondashuvlar asosida takomillashtirish bugungi kunning dolzarb vazifasiga aylanmoqda [10].

Nazariy asoslar. Adaptiv jismoniy tarbiya tizimining asosiy pedagogik tamoyillari quyidagilardan iborat:

1. **Individual yondashuv** – har bir bolaning sog‘liq holati, yosh xususiyatlari, psixofiziologik rivojlanish darajasini inobatga olish.
2. **Bosqichma-bosqichlik** – mashqlar yuklamasini asta-sekin oshirish, oddiydan murakkabga o‘tish.
3. **Izchillik va muntazamlilik** – adaptiv mashqlar tizimining rejalilik asosida amalga oshirilishi.
4. **Komplekslik** – jismoniy, psixologik, pedagogik va ijtimoiy omillarni uyg‘unlashtirish.
5. **Ijtimoiy integratsiya** – adaptiv jismoniy tarbiya orqali bolalarning jamiyatga moslashuvini ta‘minlash [11].

Tadqiqotlarning ahamiyati. Bir qator xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy izlanishlari shuni ko‘rsatadiki, adaptiv jismoniy mashqlar tizimi faqat sog‘lomlashtirish vazifasini emas, balki tarbiyaviy, psixologik va ijtimoiy vazifalarni ham bajaradi. Masalan, Lieberman va Houston-Wilson [12] ta‘kidlaganidek, adaptiv jismoniy tarbiya – bu har bir bolaning imkoniyatlarini ochishga yordam beradigan integratsion jarayondir. O‘zbek olimlari, jumladan Qodirova (2021) [13] maxsus pedagogika doirasida adaptiv jismoniy tarbiyaning inklyuziv ta‘lim bilan uzviy bog‘liqligini asoslab bergan.

Xulosa qilib aytganda, adaptiv jismoniy tarbiya tizimi zamonaviy ta‘lim va reabilitatsiya jarayonida sog‘liq imkoniyati cheklangan bolalar uchun muhim vosita hisoblanadi. U nafaqat jismoniy rivojlanishni ta‘minlaydi, balki ularning psixologik-emotsional barqarorligini mustahkamlaydi, o‘ziga ishonchini oshiradi va jamiyatga muvaffaqiyatli integratsiyasiga yordam beradi. Shu bois mazkur maqolada adaptiv jismoniy mashqlar tizimining pedagogik asoslarini o‘rganish, ularni amaliyotga tadbiq etish imkoniyatlarini ilmiy nuqtayi nazardan yoritish maqsad qilingan.

Foydalanilgan adabiyotlar (snozkalar bilan)

1. Bailey, R. (2006). Physical education and sport in schools: A review of benefits and outcomes. *Journal of School Health*.
2. World Health Organization. (2011). *World report on disability*. Geneva.
3. Sherrill, C. (2004). *Adapted Physical Activity, Recreation and Sport*. Human Kinetics.
4. Плахтиенко, В.А. (2019). *Адаптивная физическая культура: теория и практика*. Москва.
5. Vygotsky, L. S. (1993). *The Fundamentals of Defectology*. Springer.
6. Hutzler, Y. (2007). A systematic ecological model for adapting physical activities. *Quest*.
7. Kudryavtsev, M.D. (2018). Adapted physical education: current issues and perspectives. *Journal of Human Sport and Exercise*.
8. Winnick, J. P. (2010). *Adapted Physical Education and Sport*. Human Kinetics.
9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 2019-yil 13-avgust.
10. Иванова, Л. (2020). Актуальные проблемы адаптивной физической культуры. *Теория и практика физ. культуры*.
11. Block, M. (2016). *A teacher’s guide to adapted physical education*. Routledge.
12. Lieberman, L., & Houston-Wilson, C. (2017). *Strategies for Inclusion*. Human Kinetics.
13. Qodirova, D. (2021). *Maxsus pedagogika va adaptiv jismoniy tarbiya*. Toshkent.